

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Camilo Andrés Rosero-Gómez y Paulina
Guarderas**

Práctica: Modelo Digital de Elevaciones

**Carrera de Biología
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales**

Universidad Central del Ecuador

2023

Práctica: Modelo Digital de Elevaciones

Objetivo

Descargar y procesar imágenes SRTM de tipo ráster para generar un modelo digital de elevaciones

Lección 1. Registro en EarthData

Para el desarrollo de esta práctica es necesario el acceso a la página de [EarthData](#) con un **usuario** y **contraseña** previamente creados, o se genera uno nuevo si no se tiene:

[Registro en EarthData](#)

Lección 2. Establecer área de interés

Como paso previo a la descarga de las imágenes, se recomienda establecer el área de interés con una capa vectorial de la zona.

Para este ejemplo se usará el shapefile del rectángulo del cantón Pedro Moncayo ubicado al norte de la provincia de Pichincha, Ecuador.

Una capa base como la de Open Street Maps sirve como referencia geográfica de la zona.

Lección 3. Complemento SRTM en QGIS

Ubicados en la interfaz principal de QGIS, se procede a instalar el complemento **SRTM-Downloader** desde la opción de **Administrar e instalar complementos** ubicada en el menú **Complementos**

Una vez instalado, se accede a él desde el ícono agregado a la barra de herramientas superior

Se abre una nueva ventana en la que se deben establecer las coordenadas de la zona de la cual se desean descargar las imágenes.

En este caso se hará uso de la opción **Set canvas extent** que utiliza la capa vectorial que se cargó previamente para agregar automáticamente a las casillas las coordenadas del área de interés.

Al dar click en **Download**, el complemento solicita los datos de usuario en EarthData, se llenan los campos y se espera a que finalice la descarga.

Se han agregado 4 nuevas imágenes en el panel de capas, se alcanza a observar que solo bastan las imágenes de la izquierda para cubrir la zona de Pedro Moncayo.

Se procede a realizar un proceso de combinación y recorte.

Lección 4. Combinar, cortar y proyectar

Se utiliza la herramienta **Combinar** del menú Ráster, seleccionando únicamente las imágenes deseadas como **capas de entrada**.

Click en Ejecutar y se cierra la ventana cuando haya terminado el proceso

Seguidamente se procede a utilizar la herramienta **Cortar ráster por capa de máscara** que se busca en la *Caja de herramientas de Procesos*

En la nueva ventana se selecciona la capa ráster combinada como *Capa de entrada* y la *Capa de máscara* será el rectángulo de Pedro Moncayo.

Finalizado el proceso, se obtiene la imagen ráster combinada y cortada de la zona de Pedro Moncayo

Como último paso, se hace uso nuevamente de la *Caja de herramientas de Procesos* para encontrar la herramienta **Combar (reproyectar)**

En esta nueva ventana se selecciona el SRC de origen que es WGS 84 y el SRC de destino, en este caso WGS 84 / UTM 17S.

Se establece un nombre y directorio para la capa resultante se da click en **Ejecutar**.

Lección 5. Visualización con rampa de color de Topología

Se añade la rampa de color que representa a la topología en el Estilo de Diseño del menú de configuración.

Seleccione el signo más para añadir una rampa y seleccione Catalog:cpt-city

Busque dentro de la opción de topografía y seleccione la paleta: wiki-schwarzwald-cont y de click en OK

En la siguiente pantalla que se despliegue asigne el nombre de Topografía y en etiqueta escriba DEM, recuerde de activar el casillero para que se añada a favoritos

Ahora vuelva a la capa del MDE, y cambie el color de la simbología. En la pestaña de edición de Simbología de la capa ráster que acabamos de guardar, se cambia el tipo de renderizado a **Pseudocolor monobanda** para una mejor visualización.

En este caso se aplicó la rampa de color *Topografía 2* con los colores invertidos, pero se puede elegir entre una amplia gama de colores y combinaciones

Luego elija la opción continua en el modo y se da click en **Clasificar, Apply y OK**.

Se aprecia ahora la imagen satelital donde el color azul representa las zonas bajas y el rojo las elevadas.

Se sugiere que proyecte la capa en un SRC: WGS84 / UTM 17S, para ello abra la barra de procesamiento y busca la opción para reproyectar capas raster, dentro de las herramientas GDAL

Defina el SRC de la capa fuente como WGS-84 y el SRC de la capa de salida como: WGS84/UTM 17S y guarde el nuevo raster

Lección 6. Hillshade, Pendiente y Aspecto a partir de MDE

A partir de la capa raster de MDE se puede obtener otras capas importantes para el análisis de un territorio como: La capa de Hillshade (sombras), la pendiente y el aspecto.

Abra la barra de herramientas de procesamiento y busque Análisis del Terreno.

Se desplegará un menú con las opciones antes descritas:

Generación una capa de Sombras (Hillshade)

Seleccione la opción Hillshade dentro del menú de análisis de terreno con capas raster. Deje todos los parámetros por defecto y genere la capa

Para la visualización del mapa de sombras, incluya lo siguientes parámetros:

Y se obtiene el siguiente mapa

Generación una capa de Pendiente (Slope)

Seleccione la opción Pendiente (Slope) dentro del menú de análisis de terreno con capas raster. Deje todos los parámetros por defecto y genere la capa. Y grabe el raster de pendiente, siguiendo todos los parámetros que ya conoce

Se obtiene un mapa cuyas unidades de pendientes son en grados. Lo usual es que las unidades para representar la pendiente de una capa ráster sea en porcentaje. Para ello deberá utilizar la calculadora ráster, deberá escoger el raster de la pendiente que acabó de generar, dé click en Usar la extensión de la capa seleccionada para definir la extensión geográfica en la que se va a trabajar, en la capa de salida defina donde va a guardar esta capa nueva y el nombre de la misma, deje el mismo SRC de las capas que estamos usando.

Finalmente en la sección inferior, donde aparece la Expresión de la calculadora, utilice la fórmula que se detalla en la siguiente imagen.

Se debe calcular la tangente de la capa de pendiente, pero a esta hay que multiplicarle por el valor π , dividido para 180, y luego a toda esta fórmula se deberá multiplicar por 100 para obtener el valor porcentual.

Raster Calculator Expression

```
tan ("pendiente_pmoncayo@1"*(3.1416/180))*100
```

Para la visualización del mapa de pendiente, incluya lo siguientes parámetros e invierta la rampa de color. Y se obtendrá el mapa que aparece abajo

Generación una capa de Aspecto

Seleccione la opción Aspecto (Aspect) dentro del menú de análisis de terreno con capas raster. Deje todos los parámetros por defecto y genere la capa. Y grabe el raster de pendiente, siguiendo todos los parámetros que ya conoce.

Para la visualización del mapa de pendiente, incluya lo siguientes parámetros e invierta la rampa de color. Y se obtendrá el mapa que aparece abajo

Literatura citada

Gutiérrez O. 2021. QGIS - Descarga y preprocesamiento del Modelo Digital de Elevaciones SRTM (NASA). Geografía operativa. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=IMHLVK9ke8I>. Consultado el: 08 de agosto de 2022.

Pérez, J. 2021. Modelo Digital de Elevaciones. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=1BccLiXS3-4&t=1s>. Consultado el: 16 de febrero de 2023.